

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

¹Галич Татьяна Николаевна, ²Миннуллина Розалия Фаизовна, ³Ачилова Сохиба
Хамидовна

¹к.псх.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования,
²к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования
Елабужский институт (филиал)» Казанский (Приволжский) федеральный университет", г.
Елабуга, Россия, ³преподаватель кафедры теории и методики дошкольного образования
Коканский государственный педагогический институт Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11193833>

Аннотация. В данной статье авторы делятся опытом работы по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов ДОО в Елабужском институте КФУ. Анализируются основополагающие принципы повышения квалификации педагогических кадров. Авторами изучены а труды, исследования известных отечественных ученых по данной проблеме. Кафедра теории и методики дошкольного и начального образования в настоящее время проводит курсы с педагогами и руководителями Татарстана по 6 образовательным программам.

Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная компетентность, психолого-педагогическая литература, практико-ориентированный, воспитатель, дошкольное образовательное учреждение.

Abstract. In this article, the authors share their experience in improving the professional competence of preschool teachers at the Elabuga Institute of KFU. The fundamental principles of advanced training of teaching staff are analyzed. The authors studied the works and research of famous domestic scientists on this issue. The Department of Theory and Methodology of Preschool and Primary Education is currently conducting courses with teachers and leaders of Tatarstan in 6 educational programs.

Keywords: advanced training, professional competence, psychological and pedagogical literature, practice-oriented, educator, preschool educational institution.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar KFU Elabuga institutida maktabgacha ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy malakasini oshirish bo'yicha o'z tajribalari bilan o'rtoqlashadilar. Pedagogik kadrlar malakasini oshirishning asosiy tamoyillari tahlil qilingan. Mualliflar ushbu masala bo'yicha taniqli mahalliy olimlarning ishlari va tadqiqotlarini o'rgandilar. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi hozirda Tatariston o'qituvchilari va yetakchilari bilan 6 ta ta'lim dasturi bo'yicha kurslar o'tkazmoqda.

Kalit so'zlar: malaka oshirish, kasbiy kompetentsiya, psixologik-pedagogik adabiyotlar, amaliyotga yo'naltirilgan, tarbiyachi, maktabgacha ta'lim muassasasi.

Анализ психологопедагогической литературы свидетельствует, что на современном этапе, в центре внимания исследователей находится проблема развития профессиональной компетентности педагогических работников в условиях повышения квалификации.

Повышение квалификации в условиях непрерывного образования рассматривается как процесс непрерывного творческого развития человеческой личности и увеличения багажа знаний человека на протяжении всей его жизни.

Основополагающими принципами многоуровневой системы повышения квалификации педагогических кадров являются:

- непрерывность повышения квалификации на протяжении всего периода педагогической деятельности;
- опережающий характер повышения квалификации с учетом перспектив развития образовательной системы, достижений педагогической науки и актуального педагогического опыта; сочетание общефедеральных подходов с широкой инициативой местных органов управления образования;
- согласованность и преемственность функционирования различных звеньев системы повышения квалификации[2].

Формирование профессиональной компетентности у педагогических работников дошкольного образования на современном этапе рассматривались в трудах отечественных ученых: А.А. Майера, Г.И. Захаровой, Ю.А. Гладковой, С.С.Прищепы, Э.Э. Симынюк, Г.В.Яковлевой, В.Е. Морозовой, А.В. Притуло, О.А. Соломенниковой и других.

Совершенствование профессиональной компетентности специалистов происходит в процессе практической деятельности в дошкольной образовательной организации и посредством повышения квалификации. Кафедра теории и методики дошкольного и начального образования в настоящее время проводит курсы с педагогами и руководителями Татарстана по 6 образовательным программам. Среди них: «Пути совершенствования профессиональных компетенций педагогов в рамках разработки контентов духовно-нравственного и патриотического воспитания дошкольников», «Проектирование образовательного процесса младших школьников с ориентиром на культурный код народов России», «Реализация образовательных практик в области речевого развития детей дошкольного возраста», «Развитие профессиональных компетенций руководителя в области управления качеством образования в дошкольной организации», «Создание педагогических условий организации детской деятельности в области ранней профессионализации дошкольника» и т.д. Данными курсами охвачены более 600 педагогов дошкольного и начального образования Татарстана. Они получают высокие отзывы от слушателей за инновационность и практико-ориентированность.

Особо значимым аспектом в данной области образовательной деятельности кафедры явилось проведение курсов повышения квалификации для преподавателей Ошского государственного педагогического университета Кыргызстана по проблеме :«Управление учебно-методическим процессом при подготовке педагогов дошкольного образования».

Курсы носили практико-ориентированный характер. В рамках курсов квалификации для преподавателей Ошского государственного педагогического университета на базе МБДОУ № 32 «Садко» Елабужского муниципального района прошёл семинар с презентацией лучших педагогических практик музыкального руководителя дошкольного образования.

На семинаре были показаны мастер-классы по сюжетно-ролевой ритмической гимнастике в старшей и подготовительных группах. Методика проведения сюжетно-ролевой ритмической гимнастики была высоко оценена ошскими преподавателями. Они проявили живой интерес, тому, что все комплексы ритмической гимнастики в рамках программы разработаны по сюжетам сказок, рассказов, мультфильмов под соответствующую музыку. Для каждой возрастной группы дошкольников предлагаются сюжетно-ролевые комплексы, на основе которых планируются физкультурные занятия.

И что особенно ценно было отмечено преподавателями, занятия направлены на развитие целостной гармоничной личности ребенка и являются составной частью Программы развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе "Школа 2100" в Российской Федерации.

В данном направлении деятельности кафедра работает и с Чувашскими коллегами. Елабужский институт КФУ, кафедра теории и методики дошкольного и начального образования с 2018г. плодотворно сотрудничает с «Чувашским республиканским институтом образования» Минобразования Чувашии в рамках участия в форуме работников дошкольного образования, который ежегодно проводится в вузе.

В этом году у сотрудничества наметились новые образовательные горизонты. Елабужский институт КФУ, преподаватели кафедры были приглашены проводить совместные курсы повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций по программе «Школа управленца: особенности управления образовательной организацией». Опыт Татарстана в области управления дошкольной образовательной организацией вызвал огромный интерес у слушателей курсов повышения квалификации Чувашии. На этих курсах заведующий кафедрой теории и методики дошкольного и начального образования доцент, кандидат педагогических наук Газизова Фарида Самигулловна поделилась опытом управления базовыми экспериментальными площадками ДОО Закамского региона в области создания инновационных образовательных пространств в дошкольных организациях нашего региона.

Практический опыт создания такого инновационного пространства был представлен МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 98 «Планета детства», который является базовой площадкой кафедры. В данной ДОО под научным руководством кафедры реализуется проект «Маленькие наставники».

Проект рассчитан на детей 4-10 лет, родителей и педагогов ДОО и детей (воспитанников ДОУ № 98 и СОШ №30)

Предполагается работа в шести образовательных направлениях:

1. Лаборатория образовательной робототехники «Робик».
2. Программирование «Нейро-Пиксель».
3. Лаборатория 3D-моделирования «Кубик-Рубик».
4. Мультипликации «Мультяшки».
5. Исследовательская лаборатория «Наураша».
6. «Маленькие наставники» для выпускников – учеников начальной школы СОШ №30.

Во всех лабораториях проходят не только подгрупповые инновационные, научно-практические занятия, направленные на развитие пространственного, логического и творческого мышления у детей, но и соревнования, олимпиады, конкурсы. А шестая лаборатория «Маленькие наставники» в интересной, игровой форме знакомит ребят с различными профессиями технического направления (в том числе с профессиями, востребованными на предприятиях города и республики).

Руководители курсов, слушатели в лице заведующих детскими дошкольными организациями Республики Чувашия, выразили большую благодарность за возможность ознакомиться с такими новейшими технологиями управления инновационным

образовательным пространством в дошкольных образовательных организациях и надежду на дальнейшее сотрудничество.

Важным аспектом при этом, является и самообразование. Только в таком случае, на наш взгляд, происходит качественное изменение в профессиональной деятельности педагога.

Для осуществления непрерывного образования педагогов дошкольного образования в системе повышения квалификации, на наш взгляд, необходимо учитывать дидактические принципы обучения, такие как, «научность», «систематичность», «последовательность», «сознательная активность», «объективность», «добровольность», «практико-ориентированная направленность», «индивидуализация обучения», «прочность усвоения знаний», «самостоятельное обучение», «опора на опыт обучающегося», «развитие образовательных потребностей» и «вовлеченность обучающихся в реальную деятельность образовательной организации».

REFERENCES

1. Гладкова Ю.А., Соломенникова О.А. Непрерывное профессиональное развитие и самообразование современного педагога //Педагогическое образование и наука № 3, 2020. С. 91–96.
2. Ворющенко В.И., Гайдакова В.О. Повышение квалификации в непрерывном образовании и развитии личности учителя// Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров [дата обращения 06.10.2019 г.<https://cyberleninka.ru/article/n/povysheni kvalifikatsii v nepreryvnom obrazovanii i razvitiilichnosti uchitelya> (дата обращения 06.05.2024 г.).